

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

No 12

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 186 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-dekabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessori
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich. v.b. dotsent (PhD)
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dotsenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixov'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukkhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Acting Associate Professor (PhD)

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay – Doctor of Economic Sciences, Professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich – Doctor of Technical Sciences, Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Isakov Janabay Yakubbayevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Xalikov Suyun Ravshanovich – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at TSUA
Rustamov Ilhomiddin – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Fergana State University
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Kamilova Iroda Xusniddinovna – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
G'afurov Doniyor Orifovich – Doctor of Philosophy (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at Alfraganus University
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at TSUE
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna – Senior Lecturer at TSUE
Babayeva Zuhra Yuldashevna – Independent Researcher at TSUE

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Геоэкономические аспекты проекта железной дороги «Китай – Кыргызстан – Узбекистан»: вызовы и перспективы	18
О.К. Абдурахманов, А.С. Камалов	
Soliq to'lovchilar tomonidan soliqlarni yashirishni oldini olish masalalari	24
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich	
Moliyaviy xavfsizlik va iqtisodiy barqarorlik o'rtasidagi bog'liqlik	30
Axmedov Bezzod Shuxratovich	
To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarning iqtisodiyot taraqqiyotidagi roli	34
Mamatov Bahadir Safaralievich	
Milliy iqtisodiyotda xususiy sektorni rivojlantirishning mulk kapitallashuviga ta'siri	40
Norboyev Odil Abrayevich	
Возможные пути применения ии при подборе персонала в нефтегазовые компании Узбекистана	49
Эльбек Олимович Амирханов	
Sug'urta kompaniyalarida moliyaviy oqimlarni boshqarish tizimini takomillashtirish masalalari	53
Qarshiyev Otabek Abdullayevich	
Экономические предпосылки формирование социальных издержек как результат воздействия экологических факторов	57
Сеитова Лейла Пулатовна	
Геологические и гидродинамические аспекты месторождений углеводородов в зеленой экономике	68
Турдиев Шохжахон Шермадат угли	
Управление процессом снижения транзакционных издержек в условиях экологизации экономики	74
Ходжаева Нодирахон Абдурашидовна	
Yashil texnologiyalarga investitsiyalar – yashil iqtisodiyot istiqboli	79
Yuldashev Mutalib Ibrohimovich	
“Yashil iqtisodiyot”ga o'tish orqali barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashning mintaqaviy jihatlari	83
Samiyeva Gulnoza Toxirovna	
Sotish jarayoni buxgalteriya hisobida moliyalashtirishning salmoqli komponenti va qaytarish huquqi	89
Sattorov Toxir Tolmas o'g'li	
Raqamli transformatsiya korxonalarining ishlab chiqarish samaradorligiga ta'siri	99
Vafoyeva Dilafruz Ikomovna	
Oliy ta'lim muassasalarining media imiji va unga rakamli transformatsiyaning ta'siri	104
Nazarov G'ulom Akmal o'g'li	
Oliy ta'lim tashkilotlarida xodimlar bilan ish haqi bo'yicha hisob-kitoblarni takomillashtirish	109
Abdumajitov Shaxobiddin Shamsiddin o'g'li	
O'zbekistonda yashil transport tizimiga o'tish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar va rivojlantirishning istiqbollari	116
Yuldashev Farhodbek Abdumutalibovich	
Application of social media marketing in the world experience	120
Musayeva Shoira Azimovna	
Xitoyning ta'minot zanjirlarini boshqarish tajribasidan foydalanisafzalliklari	125
Hislatxonova Madinaxon Avazxon qizi, Abduraimova Azizaxon Dilmurod qizi, D.N.Ishmanova	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishda ishbilarmonlik muhitining moderator roli	130
Nasirxodjayeva Dilafruz Sabitxanovna, Abduvohidov Behzod xxx	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS

“Yoshlar daftari” loyihasi asosida daromadlilikni ta’minlash masalalari 136 Murodova Mohigul Chori qizi, Baxromov Umidjon Ulug’bek o’g’li	136
Основопологающие принципы разработки концепции конкурентоспособности страховых компаний 143 Азимжон Мелиев Муродулло угли	143
Формирование инклюзивных психологических процессов под влиянием эзотерических факторов..... 148 Исаев Кобилжон Абдукодирович	148
Foyda soliqlari (12-son bhxs) buxgalteriya hisobining xalqaro standartini respublikamiz amaliyotiga transformasiya qilishdagi vazifalar..... 153 Rizaev Xushnud Namazovich	153
Iqtisodiy tizimda budget daromadlarini shakllanishining ilmiy-nazariy va konseptual asoslarining ahamiyati..... 158 Yusupov Ruslan	158
Biriktirilgan va tartibga soluvchi soliqlarni taqsimlashning xorijiy davlatlar tajribasi tahlili 165 Turotova Nigora Xolmurod qizi	165
Muvaffaqiyatli markaziy bank raqamli valyutasini joriy qilish hamda takomillashtirish yo’llari..... 170 Tursunova I.X.	170
Turizm sohasini davlat tomonidan qo’llab-quvvatlashning tashkiliy-huquqiy asoslarini takomillashtirish 177 Abdusalomov Jamshid Abdusalomovich	177
Ishlab chiqarish korxonalarining eksport salohiyatini oshirish imkoniyatlari..... 181 Adashev Azimjon O’rinboyevich	181

TURIZM SOHASINI DAVLAT TOMONIDAN QO‘LLAB- QUVVATLASHNING TASHKILIY- HUQUQIY ASOSLARINI TAKOMILASHTIRISH

Abdusalomov Jamshid Abdusalomovich

“Ipak yo‘li” turizm va madaniy meros
xalqaro universiteti mustaqil tadqiqotchisi

Annotatsiya: Ilmiy maqolada turizm sohasini davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlashning tashkiliy-huquqiy asoslarini takomillashtirish yo‘nalishlarini belgilash, mamlakatimizda amalga oshirilayotgan ishlar tahlili asosida sohaning rivojlanish yo‘nalishlarini aniqlash va yangi xizmat turlarini ishlab chiqish bo‘yicha taklif va tavsiyalar bayon etilgan.

Kalit so‘zlar: turizm, turist, xalqaro va ichki turizm, tashkiliy-huquqiy, investisiya, rivojlanish, chora-tadbirlar, infratuzilma.

Abstract: The scientific article provides suggestions and recommendations for improving the organizational and legal foundations of state support for the tourism sector. Based on the analysis of the work being carried out in this regard in our country, the article identifies development directions for the sector and proposes the creation of new types of services.

Key words: tourism, tourist, international and domestic tourism, organizational and legal, investment, development, measures, infrastructure.

Аннотация: В научной статье представлены предложения и рекомендации по совершенствованию организационно-правовых основ государственной поддержки туристического сектора. На основе анализа проводимой в нашей стране работы определены направления развития данной сферы и предложены новые виды услуг.

Ключевые слова: туризм, турист, международный и внутренний туризм, организационно-правовой, инвестиции, развитие, меры, инфраструктура.

KIRISH

So‘nggi yillarda respublikamizda amalga oshirilayotgan islohotlar natijasida alohida e‘tibor qaratilishi lozim bo‘lgan masalalar yuzaga kelmoqda. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoevning 2016-yil 2-dekabrda “O‘zbekiston Respublikasining turizm sohasini jadal rivojlantirishni ta‘minlash chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-4861-son¹ Farmoni tarixiy ahamiyatga ega bo‘lib, iqtisodiyotda birinchi marotaba turizm sohasiga strategik sektor maqomi berildi. Natijada, O‘zbekistonda turizmning xorijiy hamda ichki turistlarga xizmat ko‘rsatuvchi yondosh sohalari va tarmoqlarining rivojlanishini ta‘minlashda milliy turizm sohasining yangi bosqichi boshlandi. O‘zbekistonda turizm sohasiga strategik tarmoq maqomining berilishi bilan ushbu sohani jadal rivojlantirish, uni etakchi kuchga aylantirish, iqtisodiyotni tarkibiy o‘zgartirish va diversifikatsiyalash, ish bilan bandlikni ta‘minlash hamda aholining turmush darajasi va sifatini oshirishga e‘tibor qaratildi. Natijada, O‘zbekistonda 2016-2022-yillarda turizm sohasida juda ko‘p yangiliklar kuzatildi: turizmni rivojlantirishga yo‘naltirilgan yangi farmon va qarorlar qabul qilindi, xalqaro va mahalliy tadbirlar o‘tkazildi, yangi ta‘lim muassasalari faoliyati yo‘lga qo‘yildi, turistlar oqimi ortishi kuzatildi, yangi turizm mahsulotlari va yo‘nalishlari rivojlantirildi, infratuzilmani takomillashtirish bo‘yicha sa‘y-harakatlar amalga oshirildi, xorijiy investorlar jalb qilindi, OAV vakillari tashrif buyurishdi hamda O‘zbekiston xalqaro reytinglarda yuqori o‘rinlarni egalladi.

Sohani jadallik bilan rivojlantirishga qaratilgan qator me‘yoriy-huquqiy hujjatlar qabul qilindi. Xususan, 10 ta bob, 45 ta moddadan iborat “Turizm to‘g‘risida”gi Qonunning yangi tahriri, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekiston Respublikasining turizm sohasini jadal rivojlantirishni ta‘minlash chora-tadbirlari to‘g‘risida”, “O‘zbekiston Respublikasida turizmni jadal rivojlantirishga oid qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”, “Koronavirus pandemiyasining salbiy ta‘sirini kamaytirish uchun turizm sohasini qo‘llab-quvvatlashga doir kechiktirib bo‘lmaydigan chora-tadbirlar to‘g‘risida”, “O‘zbekiston Respublikasida ichki va ziyorat turizmini

1 <https://lex.uz/search/all?lang=4&actnum=4861&fyear=2016>

yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi farmonlari mazkur sohani rivojlantirishga tegishlidir. Turizm sohasida davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashning tashkiliy-huquqiy asoslarini takomillashtirishda yaxlit tizim yaratish yuzasidan katta ishlar olib borilyapti. Shu maqsadni amalga oshirish borasida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 27-iyuldagi "Turizm yo'nalishidagi islohotlarni yanada jadallashtirish va sohada davlat boshqaruvi tizimini samarali tashkil qilish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-238-son Qarori [1] va 2023-yil 26-apreldagi "Respublikaning turizm salohiyatini jadal rivojlantirish hamda mahalliy va xorijiy turistlar sonini yanada oshirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-135-son Qarori [2] va 2022-yil 28-yanvardagi "2022-2026-yillarga mo'jallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi PF-60-son Farmoni qabul qilindi [3]. Ushbu qaror va farmonlarning ijrosi bo'yicha chora-tadbirlar rejalarini ishlab chiqish va sohani rivojlantirish bo'yicha eng muhim vazifalar bajarish ko'rsatib berilgan. Shundan kelib chiqqan holda, bugungi kunda respublikamizda davlat tomonidan turizmni rivojlantirishni qo'llab-quvvatlashning tashkiliy-huquqiy asoslarini takomillashtirish dolzarb hisoblanadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI

Jahonda turizm sohasini rivojlantirish va uning tashkiliy-huquqiy asoslarini yaratishga munosib hissa qo'shgan olimlar tomonidan olib borilgan tadqiqotlar hamda ular tomonidan berilgan prognozlarining hech biri etarlicha natija bermayapti. Sababi, hozirgi tez o'zgaruvchan sharoitda (Yaqin Sharqdagi vaziyat, Rossiya-Ukraina urushi va boshqa hududlardagi favqulodda vaziyatlar) ularni amalga oshirish muddatlari noma'lumligicha qolmoqda.

Shunga qaramasdan, bir qator etakchi ekspertlar xulosalariga ko'ra, masalan, Karmen Babaita, Gabriela Sipos, Andrey Ispas va Andrea Nagular tomonidan yozilgan "Leadership Style and Culture for Innovation in Hotel Industry" asarida turizmni kelajakda rivojlantirishda innovation texnologiyalar etakchi rol o'ynashi ta'kidlanadi [4]. Shu jumladan, mamlakatimiz olimlaridan A.Eshtaev [5], A.Norchaevlarning [6] ilmiy tadqiqotlari ham davlat tomonidan turizmni rivojlantirishning tashkiliy-huquqiy tomonlarini ochib berishga qaratilgan.

Ta'kidlash kerakki, hozirgi vaqtga qadar davlat tomonidan turizmni rivojlantirishning tashkiliy-huquqiy tomonlarini takomillashtirish va xizmat ko'rsatish tarmoqlari infratuzilmasini tashkil qilish borasida mualliflar o'rtasida yagona tushuncha mavjud emas. Fikrimizcha, bu borada hali olib borilishi kerak bo'lgan tadqiqotlarning ko'lamini keng bo'lib, tarmoqlarni bir-biriga mutonasib rivojlantirishni ta'minlashda xalqaro tajribalarni ham atroflicha hisobga olishimiz lozim.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotda respublikamiz turizm sohasi rivojlanishini belgilashda yaqin yillarda kutilayotgan o'zgarishlarni hisobga olish va shu orqali turizmning rivojlanishini yaxlit infratuzilma sifatida o'rganish metodologiyasi qo'llanilib, bu borada mutaxassislar fikrini o'rgangan holda, kuzatish, qiyoslash, empirik tadqiqot, tizimli va qiyosiy tahlil hamda ekspert baholash kabi usullar orqali turizm infratuzilmasini rivojlantirishning tashkiliy-huquqiy yo'nalishlarini belgilab berish usuli taklif etilgan. Shuningdek, respublikamiz turizmi rivojlanishi yo'nalishlarining ustuvor vazifalariga oid xulosalar qilingan va uni takomillashtirishga oid tavsiyalar ishlab chiqilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Bugungi kunda O'zbekistonda turizm sohasini rivojlantirishni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash va uning tashkiliy-huquqiy asoslarini takomillashtirish bo'yicha bir qator amaliy ishlar qilinmoqda. Buning natijasida respublikamiz turizmi bir qator yutuqlarga erishdi. Jumladan, turizm xizmatlari eksporti 2022-yilda 1610,1 mln. AQSh dollaridan 2023-yilda 2143,5 mln. AQSh dollariga ortgan. Shunga mos ravishda respublikamizga xorijliklarning tashrifi 2022-yilda 5232,8 ming, 2023-yilda 6626,3 ming kishini tashkil qilgan. 2024-yilning 10 oy davomida xorijiy sayyohlarga ko'rsatilgan turizm xizmatlari eksporti 2,7 milliard dollarni tashkil etib, ushbu ko'rsatkichlar o'tgan yilning mos davriga nisbatan 1,5 barobarga o'sgan.

Xorijiy davlatlardan sayyohlar oqimini sezilarli oshirishga erishildi. Jumladan, jami sayyohlar sonida qo'shni davlatlardan keluvchilar ulushi 2018-yilga nisbatan 87 foizdan 79 foizga tushdi, Evropa va uzoq davlatlardan keluvchilar 5 foizdan 9,2 foizga oshgan. Shuningdek, davlatlar kesimida tahlil qilinganda, Xitoydan 1,6 barobarga, Italiyadan 1,6 barobarga, Hindistondan 1,5 barobarga, Germaniyadan 1,3 barobarga, Janubiy Koreyadan 13 foizga va Turkiyadan 7,2 foizga ko'p sayyohlar tashrif buyurgan. Indoneziya va Malayziyadan ziyorat turizmi maqsadida tashrif buyurgan sayyohlar soni o'rtacha 2,5 barobarga oshgan.

"O'zbekiston bo'ylab sayohat qil!" dasturi doirasida hududlar bo'ylab aholining 20,8 million nafar tashriflari amalga oshirilib, ijtimoiy ko'mak sifatida 14 ming nafarga yaqin imkoniyati cheklangan shaxslar va 3 mingdan ortiq yoshlar sayohatlari tashkil etilgan. Turizm va unga yondosh sohalar yo'nalishida 45,6 mingdan ortiq yangi ish o'rinlari yaratilgan.

1-jadval. O'zbekistonga tashrif buyurgan xorijlik turistlar va turizm xizmatlari eksporti ko'rsatkichlari².

Ko'rsatkichlar nomi	2017-yil	2018-yil	2019-yil	2020-yil	2021-yil	2022-yil	2023-yil	2024-yil (yanvar- noyabr holatiga)
Turistlar soni (ming kishi)	2690,1	5346,2	6748,5	1504,1	1881,3	5232,8	6626,3	6801,2
Turizm xizmatlari eksporti (mln. AQSh dollari)	531,0	1041,1	1313,0	260,9	422,1	1610,1	2143,5	2700,1

O'zbekiston fuqarolarining chet ellarga tashrifi 2022-yilda 5162,7 ming, 2023-yilda 4787,4 ming kishini tashkil etgan. Bundan ko'rinib turibdiki, respublikamizda kirish va chiqish turizmi faol rivojlanib bormoqda. Bizning oldimizda turgan asosiy vazifalardan biri turistlarning erkin harakat qilishlari va ularning talablari darajasida xizmat ko'rsatishni tashkil qilishdir. Shundan kelib chiqqan holda, quyidagi ishlarni amalga oshirishimiz lozim: sohadagi ba'zi bir munosabatlarni tartibga solish bo'yicha qonunchilik bazasini takomillashtirish, bunda sohani rivojlantirish uchun samarali qonunlar va normativ-huquqiy hujjatlarni ishlab chiqish va mavjudlarini takomillashtirish, masalan, turistik faoliyat olib borishni lisenziyalash, ko'rsatilayotgan xizmatlar sifatini nazorat qilish hamda turistlarning huquqlarini muhofaza qilish.

Shuningdek, sohaga oid ishlab chiqilayotgan chora-tadbirlar dasturlari va strategiyalarini doimiy ravishda takomillashtirib borish, hududlarda turizm infratuzilmasini rivojlantirish uchun davlat-hususiy sheriklik asosida maxsus dasturlarni ishlab chiqish zarur. Bu chora-tadbirlar dasturlarida asosiy e'tibor mahalliy resurslardan samarali foydalanish va marketing faoliyatlarini rivojlantirishga qaratilishi kerak. Hududiy turizm infratuzilmasini rivojlantirish uchun xorijiy va mahalliy investisiyalarni jalb qilishga qulay shart-sharoitlar yaratish, soliq imtiyozlari, subsidiyalar va boshqa moliyaviy rag'batlarni keng joriy qilish ham muhim ahamiyatga ega. Hozirgi kundagi eng dolzarb yo'nalishlardan biri – turizmning ekologiyaga va atrof-muhitga ta'sirini yumshatishdir. Bu ekologik barqarorlik prinsiplariga amal qilgan holda tabiatni muhofaza qilish va mahalliy jamoalarning manfaatlarini hisobga olish orqali amalga oshiriladi. Shuningdek, turizm sohasida faoliyat olib borayotgan xodimlarni qayta tayyorlash, malakasini muntazam ravishda oshirish, ular uchun maxsus trening dasturlarini ishlab chiqish zarur. Bu turistlarga xizmat ko'rsatuvchilar, gidlar va boshqa mutaxassislarning professional darajasini oshirishga yordam beradi. Yuqorida ko'rib o'tilgan chora-tadbirlarni amalga oshirish orqali davlat turizm sohasini samarali rivojlantirish va uning iqtisodiyotdagi rolini oshirish imkoniga ega bo'ladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Turizm sohasini rivojlantirishni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashda quyidagi masalalarni birinchi navbatda hal qilinishi lozim deb bilamiz: turizm sohasi rivojlangan xorijiy davlatlar tajribasi ko'rsatganidek, birinchi navbatda ichki turizmni keng targ'ib qilish; turistik kompaniyalar, mehmonxonalar, umumiy ovqatlanish korxonalari faoliyatini yanada rivojlantirish uchun xorijiy va mahalliy investisiyalarni jalb qilishga davlat tomonidan qulay shart-sharoitlar yaratish, shu singari subsidiyalar va boshqa moliyaviy yordamlar ko'rsatish; hududiy turizm infratuzilmasini takomillashtirish uchun ishlab chiqilayotgan chora-tadbirlar dasturlari va strategiyalarida, shu jumladan, davlat-xususiy sheriklik tamoyillariga asosiy e'tiborni qaratish; mintaqalardagi mavjud resurslardan samarali foydalanish orqali hozirda talab ortib borayotgan ekologik turizm yoki qishloq turizmini keng targ'ib qilish. Bu borada, ayniqsa, 2019-yilda vujudga kelgan pandemiya oqibatida turistlarning qishloqlarga tashrifi ortib borishi kuzatilmoqda. Shunday vaziyatda ekoturizm va qishloq turizmi imkoniyatlaridan foydalanish ahamiyatli hisoblanadi. O'zbekistonda ichki sayohatni amalga oshirish imkoniyatlari va qishloqlarda sayyohlarga ko'rsatishga arziydigan tabiat manzaralari juda ko'p, lekin ko'pchilik vatandoshlarimiz bu haqida ma'lumotlarga ega emas. Shuning uchun ichki turizmni faol targ'ib qilish vaqti keldi, deb hisoblaymiz. Bunda ayniqsa resurslarga boy bo'lgan Qashqadaryo, Surxondaryo, Jizzax va Farg'ona vodiysida infratuzilmani rivojlantirishni rag'batlantirishimiz, sohaga davlat-xususiy sheriklikni keng yo'lga qo'yish kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023-йил 27-июлдаги “Туризм йўналишидаги ислохотларни янада жадаллаштириш ва соҳада давлат бошқаруви тизимини самарали ташкил қилиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-238-сон Қарори.
2. Ўзбекистон Республикаси Экология, атроф-муҳитни муҳофаза қилиш ва иқлим ўзгариши вазирлиги ҳузурида Туризм қўмитаси маълумотлари.

2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023-йил 26-апрелдаги “Республиканинг туризм салоҳиятини жадал ривожлантириш ҳамда маҳаллий ва хорижий туристлар сонини янада оширишга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-135-сон Қарори.
3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022-йил 28-январдаги “2022-2026-йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги ПФ-60-сон Фармони.
4. Carmen Babaita, Gabriela Sipos, Andreia Ispas, Andrea Nagy. Leadership style and culture for innovation in hotel industry. Economic Department-Tourism Services, West University of Timisoara, Faculty of Economics and Business Administration, Timisoara, Romania. 2010-y. – p. 650.
5. А. Эштаев. Глобаллашув шароитида туризм индустриясини бошқаришнинг маркетинг стратегияси (Ўзбекистон Республикаси туризм тармоғи мисолида). DSc диссертацияси. – Самарқанд, 2019-й.
6. А. Норчаев. Замонавий туризм инфратузилмасининг шаклланиш ва ривожланиш тенденциялари. DSc диссертацияси. – Тошкент, 2021-й.
7. www.lex.uz.
8. www.unwto.org.
9. www.uzbektourism.uz.
10. www.stat.uz.
11. kun.uz.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 12

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

